

‘काला पादरी’ में चित्रित हाशिए का समाज (आदिवासी विमर्श के संदर्भ में)

मलिका शाकुर पकाली

शोध छात्रा, हिंदी विभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ४१६००४ महाराष्ट्र, भारत

प्रो. डॉ. सुनील बापू बनसोडे

शोध निर्देशक एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, जयसिंगपुर कॉलेज, जयसिंगपुर जिला: कोल्हापुर ४१६१०१ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: malikapakali66@gmail.com

Received: 22 January, 2024 | Accepted: 01 February, 2024 | Published: 02 February, 2024

प्रस्तावना

विविधता में एकता कहलाए जाने वाला देश ‘भारत’। यहाँ की संस्कृति में हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई आदि धर्मों की प्रमुख भूमिका रही है। इतनी सांस्कृतिक विविधता के बावजूद भी भारत देश धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। फिर इन सभी संस्कृति में मूल निवासी जो आदिवासी कहलाती है, इनका अस्तित्व कहाँ है? आदिवासी वह लोग है जो इस भारत भूमि के मूल निवासी है। उन्हें अपना जंगल ही जीवन लगता है। यह आदिवासी जनजाति ही हमारी संस्कृति का मूलाधार है। “आदिवासी” अर्थात् वनवासी, जंगली या आदिम। आदिवासी देश के मूल निवासी माने जाते हैं।^१ लेकिन यह सब किताबों में पढ़ने में अच्छा लगता है। वर्तमान समय में आदिवासी जनजाति की पीड़ा क्या है, किसी को समझना नहीं है। आदिम जनजाति को समाज से रूबरू कराने हेतु लेखक तेजिन्दर ने ‘काला पादरी’ उपन्यास की रचना की है।

उपन्यासकार तेजिन्दर का जन्म 1951 ई. को जालंधर में हुआ। प्राथमिक शिक्षा पंजाब में पूरी हुई। छत्तीसगढ़, बस्तर और रायपूर में अपना अध्ययन पूरा करके उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपूर से अंग्रेजी में प्राप्त की। आप शुरुआती दौर में दैनिक देशबन्धु और मध्यप्रदेश क्रानिकल से जुड़े रहे। तेजिन्दर लंबे समय तक आकाशवाणी

और दूरदर्शन से जुड़े रहे। दूरदर्शन के उपमहानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए। लेखक ने अनेक उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, यात्रा, वर्णन, डायरी आदि साहित्य रचना की है। उनकी अनेक साहित्य रचनाओं के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है जिसमें से छत्तीसगढ़ शासन का पंडित सुन्दरलाल शर्मा सम्मान, कथाक्रम सम्मान, मध्यप्रदेश परिषद सम्मेलन का अकादमी पुरस्कार, मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का 'वागेश्वरी सम्मान', 'लीलारानी सम्मान' आदि पुरस्कार शामिल हैं।

तेजिन्दर का 'काला पादरी' यह उपन्यास आदिवासी जनजाति के प्रति आस्था की नींव है। इसमें प्रकृति, आदिवासी समाज के लोगों की अवहेलना, राजनैतिक शोषण, आर्थिक समस्या, शिक्षा से वंचित समाज, भूख, प्राथमिक जरूरतें आदि विषयों को प्रमुखतः दी है। आदिवासी जनजीवन की व्यथा का दर्शन उपन्यास में मिलता है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर तेजिन्दर ने 'काला पादरी' उपन्यास की रचना की है।

कथा मध्यप्रदेश में स्थित सरगुमा जिला मुख्यालय आंबिकापुर क्षेत्र का विस्तारपूर्ण वर्णन किया गया है। लेखक ने अपने अनुभव लिखे हैं। आदित्य, जेम्स खाखा, सोजलिन मिंज, ठेकेदार, ब्रदर हरपाल, विशप स्वामी, सिस्टर अनस्तेसिया, माँ, आदिवासी समुदाय, नमनाकला गिरीजाघर, मिशनरीज और बैंक कर्मचारी आदि पात्र उपन्यास की शोभा बढ़ाते हैं। नायक जेम्स खाखा, जो एक आदिवासी है परंतु वह ईसाई धर्म का स्वीकार करके स्वयं को ईसाई धर्म के गिरीजाघर का पादरी संबोधता है।

आदित्य जिला बैंक का कर्मचारी है। आदित्य और जेम्स खाखा की मुलाकात विश्रामगृह रेल स्टेशनपर होती है। एक ही मुलाकात में उनकी गहरी मित्रता हो जाती है। दोनों मित्रों में आदिवासी लोगों की ही समस्याओं पर चर्चा होती रहती है-“जिला बैंक आदिवासी लोगों को खेत में कुएँ खुदवाने और पंप खरीदने के लिए ऋण देती है।”^२ क्योंकि कम बागायती क्षेत्र में पानी की कमी के वजह से कुएँ खुदवाने लगते हैं। इस कार्य की पुष्टी करने हेतु इन गरीब आदिवासी लोगों से सैकड़ों कागजों पर दस्तखत करावा लिए जाते हैं। यहाँ लेखक द्वारा आदिवासी समाज का अशिक्षित होना, उनकी लाचारी का फायदा उठाते लोगों का चित्रण हुआ है। पीड़ित आदिवासी समाज अपने उनपर होने वाले अन्यायपूर्ण फैसलों को सहता हैं क्योंकि वह शिक्षा से वंचित होता है। आदिवासी समाज के लिए अनेक निर्णायक सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है। लेकिन ये सुविधा उन तक पहुँचने में सैकड़ों वर्ष बित जाते हैं। कुछ आती हैं तो उनमें भी अनेक दस्तावेजों पर उन्हें अगुठे के निशान देने होते हैं।

इन सब की देखरेख के लिए समाज के ठेकेदार होते हैं। जो सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे शोषित और पिछड़े समाज की सहायता उदार मन से की जाए। उपन्यास में एक ऐसे ही पात्र हैं, राय सहाय। वे तो बैंक की हर खबर रखने वाले व्यक्ति हैं। यह इतने बड़े धूर्त हैं की धर्म और जाति के नाम पर अपना वोट बैंक भरवा लेते हैं। कौनसी जाति ऋण लेती है?

किसे ऋण देना है? किसे नहीं आदि विषयों में इनको बड़ी दिलचस्पी रहती हैं। इनको ईसाई, आदिवासी या अन्य लोगों से कोई लगाव नहीं है। यह तो सिर्फ अपने स्वार्थ हेतु सबसे भाईचारा रखते हैं।

आदिवासी लोगों की अनेक विपदाओं में भूख सबसे बड़ी विपदा है। सूखा और महानगरों के बढ़ते विस्तार के कारण पेड़ों को काटकर जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। इससे आदिवासी लोगों का खाना-पिना ही खत्म होने का संकट पैदा हुआ है। इस समस्या से जुझते “बीजापुरा गाँव में एक आदिवासी औरत तथा उसके दो बच्चे, जिनमें चार साल का तथा दुसरा अभी माँ की छातियों में दूध तलाश रहा था, उनकी मृत्यु हो गयी।”^३ इन मासुमों का सिर्फ इतना ही गुनाह था कि ये आदिवासी हैं। क्योंकि इनके पास न शिक्षा है और न ही अर्थार्जन का कोई स्रोत। भूख लगती है मगर उनके नसीब में चावल का एक दाना और पानी के चित्र मात्र आखों के सामने आ जाता है। फिर धीरे-धीरे इनके प्राण निकलने लगते हैं। आयु के ७० वर्ष तक पेटभर अन्न नहीं मिलता है। लेकिन अंत में सरकार का दबाव आने पर इन लोगों को जबरन अन्न खिलाया जाता है। मगर तब तक उनका शरीर प्राण त्याग चुका होता है। जीने के लिए कभी सोचा ही नहीं था की अनाज इतना जरूरी हो सकता है। इस प्रदेश के लोग पिछड़े और अशिक्षित हैं इसलिए उनकी अवस्था पशुओं से भी बदतर हैं। सरकार इन आदिम क्षेत्र में मरते लोगों से दया क्यों नहीं दिखलाती? या इन लोगों को हमारा ही अंश समझकर प्रतिष्ठित स्थान क्यों नहीं देती? आदि प्रश्न लेखक समाज से पुछना चाहते हैं।

साथ ही इन आदिवासी लोगों के भूख को हाथियार बनाकर मिशनरीज लोग अपने धर्म का प्रसार कर रहे हैं। सरगुजा जिला अंबिकापुर मध्यप्रदेश में स्थित हैं। यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म स्वीकार कर लो तो हम आपको जरूरत की हर चीज मिल जायेगी और आदिवासी से हम मिशनरीज के तरह मनुष्य बन सकोगे। इस प्रकार की लालच इन आदिवासी लोगों के सामने रखकर उन्हें धर्मांतर करने के लिए दबाव बनाया जाता है। ईसाई धर्मप्रसारक लोगों में धर्म प्रसार करने हेतु गिरीजाघर द्वारा आदिवासी लोगों की भूख समस्या का निवारण करने का काम करते हैं। इसलिए यह आदिवासी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ईसाई धर्म की सेवा में बीता देते हैं। जेम्स खाखा के पूर्वज भी इसका एक अच्छा नमूना बन सकते हैं। ब्रदर हरपाल भी अपने सिक्ख धर्म का त्याग करके ईसाई धर्म का स्वीकार कर गिरीजाघर की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। “पिता प्रभु परमेश्वर ने मुझे यहाँ सरगुजा के अपने, आदिवासी भाइयों के बीच सेवा करने के लिए पैदा किया।”^४ ऐसी मानसिक स्थिति और जरूरतों को लोग आपनाकर धर्मांतर करते हैं।

मूलतः यह आदिवासी लोग भारतीय हिंदू जाति के ही हैं- “उरांव जाति मूल भारतीय हिंदू ही हैं मगर जंगल में रहने की वजह से आदिम, अशिक्षित, नंगे बदन वाले, अंधश्रद्धा से भरे जाते हैं।”^५ यही कारण है कि धर्मांतर करने हेतु मिशनरीज के लोगों ने इनका चुनाव किया हो। क्योंकि आदिवासी कबिले का राजा-महाराजा के काल में जादा महत्त्व न था। राणा कुडूख की जाति काल में इनका विकास हुआ, ऐसा मानाना इतिहास का अंग है। इनको अंग्रेजो ने 'आटावल्थनस पीपल्स' कहा है। 1869 ई. में आए 'रोमन कैथोलिक मिशनरीज' ने इनके क्षेत्र को 'रांची' नाम दिया। मुगलों ने आदिवासी

कबिले को 'झारखंड' नाम दिया। उसी प्रकार उरांव जाति समुदाय के लोग नागपुर में भी पाए जाते हैं। इनको मनुष्य के जीवन से मिलाने और अपना धर्म प्रसार करने हेतु ईसाई मिशनरीज लोगों ने इनका उपयोग करने की बात स्पष्ट रूप से सामने आती है। यह मूल इतिहास सिर्फ किताबों में समाया हुआ है। परंतु आज की स्थिति से रूबरू कराने हेतु उपन्यास में राजनीतिक चित्रण बड़ा ही आनोखा है। नायक को पता है कि पॅलेस के रायसाहब गरीब आदिवासी, ईसाई लोगों को अपने अंगुलियों पर नचाना चाहते हैं। मगर स्पष्ट रूप से उनका विरोध नहीं कर सकता है - "क्यों रे चिराई, चल रे पादरी, मंदिर में लोहे शिव जी बुलाये हैं।"६ जेम्स खाखा का उपहास कुछ युवक उड़ाते हैं, मगर शांत रहकर जेम्स वहाँ से चले जाते हैं। मगर उनके प्रार्थना स्थल की दीवार पर भी "गर्व से कहो हम हिंदू हैं; विदेशी धन पर अपना धर्म बेचने वालों, गद्दारों वापस जाओ, रहना है तो हिंदु बनकर रहो।"७

एक साम्प्रदायिक विरोध जेम्स के साथ होने लगता है। वह इस घटना क्रम से बड़ा विचलित होता है। और उसके साथ ही उसके सामने गिरीजाघर की दीवार पर बड़ा बम्ब विस्फोट होता है। इससे जेम्स की हालत देखने लायक नहीं रहती है। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री आदि प्रतिष्ठित लोक जेम्स को और समाज को यह यकीन दिलाते हैं की इस मामले की जड़ तक छान-बीन होगी। मगर यह तो सिर्फ प्रसारमाध्यमों में भाषण देते अच्छा लगता है। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

यह सब होने का एक ही कारण था कि जो गरीब आदिवासी ईसाई धर्मीय हैं। वह पॅलेस और रायसाहब से डरकर रहें क्योंकि-"गिरीजाघर के लोग उनकी पार्टी का प्रसार, प्रचार करें। इस स्वार्थी मनशा से कार्य करते हैं। विशपस्वामी ने आनुयायियों से यहाँ तक कहा, पॅलेस का समर्थन करो, वरना भूखे मर जाओगे या सूखे में इस तरह मार दिए जाओगे।"८ इस बात का एहसास सब आदिवासियों को है। इसलिए वह पॅलेस और रायसाहब से दूर ही अच्छे। अपना जीवन बिताना चाहते हैं मगर रायसाहब इन जंगल से प्रेमी लोगों के उपर अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं। मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़) सरगुजा के हर एक कस्बे की अपनी परेशानी है। यहाँ किसे जिन्दा जला दिया जाता है तो किसी को बम्ब से विस्फोटीत किया जाता है। एक पीड़ित समाज जो समस्या के सागर से उपरही नहीं उट रहा। सरकार की न कुछ मदद और न ही दिलासा की स्थिति में बदलाव हो जाये।

यहाँ लेखक और एक बिंदू पर ध्यान केंद्रीत कराते हैं कि इन आदिवासी लोगों की मदद सरकार, पॅलेस या रायसाहब नहीं करते हैं। चर्च भी इनकी मदद नहीं करती। वह अपने हिसाब से अपने अधिकार का इस्तमाल करते हैं-"देखो जेम्स द पाँईट इस दिस की जब स्टेट और अदर रिलीजन्स दैट इन धिस हिन्दू पार्टी, जब ये पूरी तरह एक्सपोज हो जायेंगे तब हम करेंगे?"९ यहाँ तो सभी अपने धर्म, अपने राजकीय पक्ष और सत्ता के लालसा भरी पड़ी दिखाई देती है। चर्च के पास अनाज है मगर वह सिर्फ अपना धर्म स्वीकार करने वालों के लिए है। फिर कुछ लोग तडप-तडप कर मर जाएँ तो इन लोगों के लिए क्या ही बड़ी बात होगी।

फिर भी विशपस्वामी द्वारा जेम्स खाखा को समाज में चल रहे अनैतिक परिस्थिति की समझ क्यों हुई जो मिशनरीज ने तुम्हारे पूर्वजों को मदद की तब जाकर तुम समझ सके की दलित क्या है? पिछड़ा समाज, आदिवासी जनजाति यह अंतर समझने हेतु तुम होशियार हो चुके हो।

जेम्स खाखा शिक्षित हैं इसलिए दलित और आदिवासी लोगों के शोषण के खिलाफ डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी के विचारों का प्रभाव महत्त्व रख रहा है। और यह परिवर्तन की हवा चली है जेम्स के मन से वह जन-जन तक पहुँचेगी। यह अटूट विश्वास तेजिन्दर को है। वर्तमान समय में अगर आदिम जनजीवन सुलभ और सुशिक्षित हो तो शोषित समाज हो न रहे।

निष्कर्ष

उपन्यास का मूल उद्देश्य समाज के हर हिस्से को समाज तक पहुँचाना है। लेखक तेजिन्दर ने अपने मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़) सरगुजा जिले के आदिम मानव समुदाय की परिस्थिति को दर्शाना अपना कर्तव्य माना है। यह समाज आज सिर्फ धर्मांतर की वजह से साँस ले रहा है। ऐसा न हो बल्कि सरकार उनको उनकी प्रमुख धरोहर जल, जीवन, जंगल के अपनाये। उनकी संविधानीक अधिकार दे। यह मूल उद्देश्य सामने रखा गया है।

संदर्भ सूची

1. हिंदी के समकालीन विमर्श, प्रो. प्रदीप श्रीधर, पृ. 344
2. तेजिन्दर, काला पादरी, पृ. 19
3. वही, पृ. 99
4. वही, पृ. 75
5. वही, पृ. 107
6. वही, पृ. 100
7. वही, पृ. 102
8. वही, पृ. 103
9. वही, पृ. 140